

Factores motivacionales presentes en el aprendizaje de Matemáticas

Fatores motivacionais presentes na aprendizagem da Matemática

Motivational factors present in the learning of Mathematics

Autor: Chess Emmanuel Briceño Nuñez¹

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1712-4136>

RECEBIDO: Março, 2022 | **ACEITE:** Maio, 2022 | **PUBLICADO:** Julho, 2022

RESUMEN

El aprendizaje de matemáticas es una cuestión fundamental durante los procesos de formación académica, es por ello que es una asignatura indispensable y obligatoria en los distintos niveles educativos. El estudio que se presenta tiene como propósito identificar el grado de motivación, así como los factores motivacionales presentes en el aprendizaje de matemáticas. La investigación es por su naturaleza cuantitativa, de tipo descriptiva, con un diseño no experimental transversal. Se llevó a cabo un muestro intencional en el que se seleccionó a 330 estudiantes activos de Bachillerato General Unificado (BGU) de un colegio privado de Guayaquil, Ecuador. Se aplicó un test contentivo de 32 preposiciones afirmativas presentadas en una escala Likert de 5 puntos. Los resultados indican que los estudiantes se encuentran altamente motivados hacia el aprendizaje de matemáticas y que los estudiantes de primer año de BGU son quienes presentan mayor grado de motivación. Igualmente los datos indican que las mujeres tienen un mayor nivel de motivación.

Palabras clave: Aprendizaje; estudiante de secundaria; matemática; motivación.

RESUMO

A aprendizagem da matemática é uma questão fundamental durante os processos de formação acadêmica, pelo que é uma disciplina indispensável e obrigatória nos diferentes níveis de ensino. O objetivo do estudo apresentado é identificar o grau de motivação, bem como os fatores motivacionais presentes na aprendizagem da matemática. A pesquisa é de natureza quantitativa, descritiva, com delineamento transversal não experimental. Foi realizada uma amostragem intencional na qual foram selecionados 330 alunos ativos do Bacharelado Geral Unificado (BGU) de uma escola particular de Guayaquil, Equador. Foi aplicado um teste contencioso de 32 preposições afirmativas apresentadas em uma escala Likert de 5 pontos. Os resultados indicam que os alunos estão altamente motivados para aprender matemática e que os alunos do primeiro ano do BGU são aqueles com maior grau de motivação. Da mesma forma, os dados indicam que as mulheres apresentam maior nível de motivação.

Palavras-chave: Aprendizagem; estudante do ensino médio; Matemática; motivação.

¹ Magister Scientiarum en Ciencias de la Educación mención Administración Educativa. Universidad Nacional Abierta. Caracas DC. Venezuela. chesspiare@gmail.com

ABSTRACT

Learning mathematics is a fundamental issue during academic training processes, which is why it is an indispensable and compulsory subject at different educational levels. The purpose of the study presented is to identify the degree of motivation as well as the motivational factors present in the learning of mathematics. The research is by its quantitative nature, descriptive, with a non-experimental cross-sectional design. An intentional sampling was carried out in which 330 active students of the Unified General Baccalaureate (BGU) from a private school in Guayaquil, Ecuador were selected. A contentive test of 32 affirmative prepositions presented on a 5-point Likert scale was applied. The results indicate that students are highly motivated towards learning mathematics and that BGU first-year students are those with the highest degree of motivation. Likewise, the data indicate that women have a higher level of motivation.

Keywords: Learning; high school student; Mathematics; motivation.

1. INTRODUÇÃO

La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas se han visto como un proceso esencial e imprescindible para el desarrollo integral de cualquier sujeto académico, ya que fortalece la capacidad de análisis y el razonamiento crítico, al mismo tiempo que facilita la modelación de los procesos que mejoran la comprensión. Aunado a ello, permite el planteamiento y subsecuente resolución de problemas, de manera efectiva y creativa, ayudando a la comunicación eficaz. Los procesos relacionados a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas se han fortalecido recientemente por el uso de la tecnología y la búsqueda continua de elementos que hagan que estos conocimientos resulten mucho más reales y atractivos a los aprendices.

Es importante considerar los aspectos afectivos involucrados en la cognición matemática, empezando por supuesto por la motivación (Middleton y Spanias, 1999; Vallerand et al. 1992). La motivación en el aprendizaje de matemática captura la medida en que los estudiantes aceptan los desafíos matemáticos, valoran la importancia de las habilidades matemáticas y están motivadas para desempeñarse bien en matemáticas (Gottfried et al. 2007). Estudiar la motivación de los estudiantes en el aprendizaje de matemáticas permitirá analizar la incomodidad en las experiencias matemáticas, a la vez que se obtiene información sobre cómo los aprendices de esta asignatura abordan las actividades relacionadas con las matemáticas para aliviar estos sentimientos negativos. Es ampliamente conocido que hay estudiantes que tienen actitudes de ansiedad frente a las matemáticas, por lo que son más evasivas en el desempeño de actividades relacionadas con esta asignatura, mientras que otras invierten más esfuerzos y reclutan más recursos cognitivos en la resolución de problemas matemáticos (Lyons y Beilock, 2012; Wigfield y Meece, 1988). Esta conceptualización de la motivación relacionada con las matemáticas también es consistente con la literatura sobre emociones que apunta a la bidimensionalidad en el espacio evaluativo afectivo (Norris et al. 2010) y la distinción entre dirección motivacional y la valencia afectiva (Harmon et al. 2010).

El objetivo de la presente investigación parte del explorar los elementos motivacionales presentes en el aprendizaje de las matemáticas, presentando ocho factores que permitieron identificar posteriormente el nivel motivacional en el grupo muestral participante. Estos factores son: el interés de la matemática como asignatura, la intensidad de la motivación presente en cada estudiante, la actitud hacia el docente que facilita la asignatura, la actitud del estudiante hacia el proceso de aprendizaje de las matemáticas, las ventajas a futuro que vienen por dominar matemáticas, el deseo de aprender la asignatura, la actitud hacia el entorno escolar y los compañeros con los que se aprende matemáticas y finalmente la orientación instrumental

presente en los estudiantes. De allí que más específicamente se pretenda determinar el nivel general de motivación en los estudiantes muestra participante, el nivel motivacional según cada factor y un sondeo general sobre la motivación por género en el aprendizaje de matemáticas.

2. REVISIÓN LITERARIA

Para Carrillo et al (2009) la palabra motivación tiene sus raíces en el latín “motivus” relativo al movimiento y es aplicado al ser humano, dicho en otras palabras; la motivación es el motor de conducta del ser humano. Por lo que, la motivación se puede manifestar como un proceso que empieza por sentir una necesidad, que provoca insatisfacción o inconformidad y en la búsqueda por satisfacerla, se origina una presión por saciarla, que rompe el equilibrio en donde se encuentra la persona. Una vez satisfecha la necesidad, la persona vuelve a su calma y el grado de intensidad con que la persona ejecute una acción va a depender de la motivación que tenga.

Por otro lado, conviene hacer referencia de manera puntual a lo que se considera el aprendizaje de las matemáticas, que para Niss (2003), es un proceso que viene dado como la competencia o habilidad que posee una persona para comprender, juzgar, hacer y usar estos conocimientos en una variedad de contextos intra y extra matemáticos y en situaciones en las que los números juegan o pueden desempeñar un papel.

En tanto que Steinbring (1991), señala que la adquisición del conocimiento matemático es determinada por la interacción de las condiciones sociales y de las concepciones del docente, las actividades realizadas por el alumno y el conocimiento matemático, para llevar a cabo el proceso de enseñanza.

Resulta provecho conocer algunas investigaciones recientes vinculadas con la línea de investigación en la que se inserta el presente artículo. Por lo que en primera instancia se puede hacer referencia a Alegre (2018) en su trabajo de grado buscó determinar la relación significativa entre la motivación y el aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes del sexto grado del Instituto Educativo N0 20351 – Sayán 2017, para ello empleó un enfoque de investigación cuantitativo, con un diseño no experimental de tipo de estudio descriptivo, transversal y correlacional. La población estuvo constituida por los estudiantes del sexto grado de la institución, con una muestra seleccionada de carácter intencional no probabilístico de 80 estudiantes. La recolección de datos se llevó a cabo con la técnica de encuesta, y se empleó el cuestionario como instrumento. Se aplicó una prueba piloto a 30 estudiantes obteniéndose la alfa de Cronbach igual a, 862. Se procesaron los datos haciendo uso del programa estadístico SPSS versión 23.0. El resultado de la correlación estadísticamente significativa al nivel 0,01 (bilateral), alta y directamente proporcional (Rho de Spearman = 0,711**; $p < 0,05$) entre motivación y el aprendizaje en el área de matemática. Esta investigación concluyó que existe una correlación significativa entre las variables, motivación y aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes del sexto grado, I.E. N0 20351 – Sayán 2017.

Subinas y Berciano (2019) exponen que uno de los aspectos más importantes en la enseñanza-aprendizaje de la matemática es la motivación del alumnado; por este motivo, en su artículo describen una experiencia de aula en la que se detalla la implementación de una yincana matemática y su repercusión en la percepción del estudiantado hacia dicha tarea matemática. El objetivo de la experiencia fue trabajar los contenidos matemáticos aprovechando las ventajas que ofrece la gamificación asociada al juego; en este caso, consistente en la búsqueda de pistas que llevaran a la obtención de nuevas piezas de un puzzle para el montaje final de una obra artística. La implementación de la experiencia permitió concluir que el alumnado mejoró su motivación e implicación durante la realización de las tareas matemáticas.

Velazquez et al. (2020) en su investigación sobre la motivación de los estudiantes hacia el uso de la tecnología para el aprendizaje de las matemáticas describen la construcción y validación de un cuestionario de estudio de esta área con el uso de la tecnología. Para ello realizaron un análisis componencial a partir de la aplicación del instrumento a 229 estudiantes de ingeniería Agropecuaria, en Sistemas Computacionales y Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Se aplicó una encuesta para evaluar cuatro aspectos diferentes de la motivación de los estudiantes hacia el uso de la tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, que consideramos importantes: utilidad de la tecnología en las matemáticas, motivación de los estudiantes por la implementación de la tecnología en las matemáticas, no utilidad de la tecnología en las matemáticas, y resultados de los estudiantes con respecto al aprendizaje de las matemáticas con el uso de la tecnología. El análisis factorial del cuestionario dio como resultado un modelo de cinco factores como el más representativo, con un factor residual y cuatro factores relevantes. El análisis confirma la congruencia del cuestionario con el planteamiento inicial y prueba su fiabilidad y consistencia interna. El análisis de consistencia interna por factor permitió identificar que los primeros cuatro factores del modelo encontrado para el estudio son relevantes. El último puede considerarse como un factor residual, ya que tiene una baja consistencia interna. De manera general, los cuatro factores relevantes que han surgido del análisis factorial muestran la congruencia del cuestionario con la estructura establecida, que trataba de evaluar los cuatro factores iniciales.

Igualmente Cabrera (2020) en su tesis sobre la motivación y logro de aprendizaje en matemáticas en estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E. Gustavo Ríes, Trujillo, desarrolló un estudio que tuvo como finalidad analizar la relación entre motivación y logro de aprendizaje en matemáticas en alumnos del primer año de la I.E. Gustavo Ríes, Trujillo. Como instrumento empleó un cuestionario sobre motivación de 21 ítems y se usó el programa SPSS para procesar los datos. La investigación fue cuantitativa – correlacional. Se empleó una muestra compuesta por 32 alumnos del Gustavo Ríes de acuerdo a la conveniencia del investigador. Los resultados obtenidos demostraron que la motivación y el logro de aprendizaje matemático se relacionan positivamente ($Rho = 0.738$ y $p < 0.05$)

Así mismo Vazquez (2021) propone una investigación que sostiene que el aprendizaje se asocia en gran medida con la motivación, produciendo en el estudiante una disposición e interés por el aprendizaje. Por lo tanto, la motivación juega un rol importante en la organización y dirección del proceso de aprendizaje. El autor indica que desde marcadas perspectivas contribuye a superar las limitaciones y atender los intereses en el aprendizaje de la matemática. En estas consideraciones, la investigación realizó el siguiente planteamiento: establecer cómo se relaciona la motivación educativa y el aprendizaje del área de matemática en estudiantes del 3° de secundaria de la institución educativa John Nash Comas – 2020. La investigación desarrolló una metodología cuantitativa, diseño no experimental, de tipo básica, alcance correlacional y transversal. Se trabajó con una muestra no probabilística de 70 estudiantes de 3° de secundaria pertenecientes a la institución educativa John Nash. Para hacer efectivos los datos obtenidos se utilizó un cuestionario de escala ordinal y un test de aprendizaje de la matemática, siendo validados y confiables para la medición de ambas variables. La investigación concluye que la motivación educativa y el aprendizaje del área de matemática se relacionan significativamente en estudiantes del nivel secundaria, Lima – 2020; siendo la relación alta entre variables. ($r=0,869$).

Finalmente Briceño (2021) propone que la enseñanza y el aprendizaje de física es un asunto trascendental en el proceso formativo de los estudiantes de Bachillerato General Unificado (BGU). En su estudio, presenta una investigación en la que demuestra el grado de motivación

así como los factores motivacionales presentes en el aprendizaje de física. Dicha investigación cuantitativa, de tipo descriptiva, contó con un diseño no experimental transversal. Llevando a cabo un muestro intencional en el que se seleccionó a 330 estudiantes activos de Bachillerato General Unificado (BGU) de un colegio privado de Guayaquil, Ecuador. El investigador aplicó un test contentivo de preposiciones afirmativas presentadas en una escala Likert de 5 puntos. Los resultados indican que los estudiantes se encuentran altamente motivados hacia el aprendizaje de física y que los estudiantes de tercer año de BGU son quienes presentan mayor grado de motivación. Igualmente los datos indican que los hombres tienen un mayor nivel de motivación.

3. METODOLOGÍA

3.1 Enfoque y tipo de investigación

El presente estudio por su naturaleza es cualicuantitativo, por lo que analiza tanto datos numéricos como datos no numéricos con el objetivo de obtener una aproximación exploratoria a los fenómenos que estudia, centrándose en el análisis, en profundidad, de la investigación que se presenta. Es de tipo descriptiva ya que se hace tanto uso de datos como de interpretaciones escritas para analizar los hechos estudiados. En cuanto al diseño, se empleó un diseño no experimental transversal, que se realiza sin manipular deliberadamente variables, basado fundamentalmente en la observación del fenómeno tal y como se da en su contexto natural para después analizarlos. Es transversal o transeccional ya que se analizan datos de diferentes variables sobre una determinada población de muestra, recopiladas en un periodo de tiempo y momento específico.

3.2 Unidades de análisis

La población se compone de los estudiantes activos en el sistema educativo ecuatoriano cursantes de alguno de los grados conducentes a obtener la titulación de bachillerato general unificado (primero, segundo y/o tercero) residentes en la ciudad de Guayaquil.

La muestra estuvo compuesta por 330 estudiantes activos de BGU, durante el año lectivo 2021-2022 de la región Costa/Galápagos de una institución educativa privada (particular). La selección de la muestra se llevó a cabo al emplear un muestreo intencional.

Todos los participantes al tiempo de la aplicación de los instrumentos estaban matriculados en la misma institución educativa. Con edades comprendidas entre los 14 y 18 años, distribuidos de la siguiente manera: 110 estudiantes cursantes de cada uno de los años de BGU, siendo 55 mujeres y 55 hombres.

3.3 Técnicas de recolección de datos

Con el propósito de recolectar la información suministrada por los participantes se procedió con la aplicación de un instrumento, llamado "Test para medir la actitud motivación hacia el aprendizaje de matemáticas". Compuesto por 32 ítems presentados como aseveraciones afirmativas, organizados en una escala Likert con valores de 1 a 5 puntos (5 = Totalmente de acuerdo, 4 = De acuerdo, 3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 1 = Totalmente en desacuerdo). La puntuación total para el test presentado por cada individuo se obtiene sumando los puntajes por ítems, con un valor máximo posible de 160 y un valor mínimo posible de 32 puntos. La puntuación directa obtenida indica que a una mayor puntuación corresponde un mayor nivel de motivación percibida. El instrumento cuenta con una confiabilidad de 0,89 puntos de acuerdo al Alfa de Cronbach, y la validez del mismo estriba en la correlación predicativa que los ítems tienen con categorías consideradas pero que miden motivación.

Los factores considerados en el instrumento se presentan a continuación:

- Interés en las matemáticas como asignatura, ítems 1, 2, 3, 4.
- Intensidad de la motivación, ítems 5, 6, 7, 8.
- Actitud hacia el docente de matemáticas 9, 10, 11, 12.
- Actitud hacia el aprendizaje de matemáticas 13, 14, 15, 16.
- Ventajas a futuro que vienen por dominar matemáticas 17, 18, 19, 20.
- Deseo de aprender matemáticas 21, 22, 23, 24.
- Actitud hacia el entorno escolar y los compañeros con los que se aprende matemáticas 25, 26, 27, 28.
- Orientación Instrumental 29, 30, 31, 32.

Previa selección y acuerdo voluntario de participación se procedió verificar que cada uno de los estudiantes de la muestra cumpliera con las características necesarias para considerar su actuación bajo consentimiento informado (capacidad, voluntariedad, información y comprensión), una vez corroborado este factor de participación, se procedió a compartir los enlaces contentivos de los participantes. El instrumento fue aplicado de forma asincrónica, empleando la herramienta virtual de “Google Forms” para cada instrumento. El instrumento se aplicó durante los meses de mayo y junio del año 2021.

3.4 Procesamiento y análisis de la información

Una vez obtenidos los datos en su totalidad, se procesaron utilizando “Paquete estadístico para las ciencias sociales” (SPSS), que emplea procesos matemáticos de la estadística descriptiva, para ello se usaron modelos de regresión, modelos avanzados de reducción de datos y de clasificación, así como análisis de tendencia y de conjunto, pruebas exactas y análisis de valores perdidos, por último, se empleó el software para ejecutar la validación de datos. Acto seguido, la información fue jerarquizada, organizándola y presentándola en tablas de frecuencia, y gráficos según su utilidad.

A fin de establecer los niveles de motivación respecto al aprendizaje de matemáticas se optó por definir rangos de baremación, a partir de la distribución equitativa de los puntajes posibles entre cinco categorías determinantes de los niveles motivacionales, la distribución de los puntajes se organizó a partir de la consideración de los puntajes máximo y mínimo posibles.

Tabla 1 - Escala para medir los niveles motivacionales en el aprendizaje de matemáticas. Ecuador

Nivel de Motivación	Puntaje
Máximo (Muy motivado)	134-160
Alto (Altamente motivado)	108-133
Medio (Medianamente motivado)	82-107
Baja (Poco motivado)	56-81
Mínimo (Muy poco motivado)	32-55

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de investigación

4. Resultados

4.1 Niveles motivacionales

Una vez procesados los datos se asegura que los estudiantes presentan una media motivacional de 125 puntos, lo que quiere decir que se encuentran altamente motivados hacia el aprendizaje de matemáticas (ver Figura 1). Los estudiantes del primer año BGU participantes mostraron una media de 130 puntos, en la que las estudiantes mujeres tuvieron una media motivacional de 135 puntos y los estudiantes hombres presentaron una media de 125 puntos. En el caso de los estudiantes del segundo año de BGU la media motivacional fue de 124 puntos, en la que las mujeres presentaron una media motivacional de 132 puntos y los hombres presentaron una media motivacional de 116. Finalmente, en el caso de los estudiantes de tercer año de BGU la media motivacional fue de 122, para este grado las mujeres presentaron una media motivacional de 128 puntos y los hombres una media motivacional de 116 (ver Figura 2)

Figura 1. Niveles motivacionales presentes en estudiantes de BGU

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de investigación

Figura 2. Niveles motivacionales considerados por género y curso presentes en estudiantes de BGU

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de investigación

4.2. Factores motivacionales

Al hacer referencia al interés de las matemáticas como asignatura, el 58% de los estudiantes de primer año de BGU afirmaron estar interesados en el aprendizaje de matemáticas como asignatura, siendo que el 78% de los estudiantes expresó deseos de poder resolver los ejercicios de matemáticas con rapidez. Por su parte al tratarse de los estudiantes de segundo año de BGU el 62% de los estudiantes manifestó tener interés en matemáticas como asignatura, con un 78% de los estudiantes manifestando que desean poder resolver ejercicios de matemáticas con rapidez. Los estudiantes de tercer año de BGU dejan ver que el 68% tiene un alto interés en matemática como asignatura, siendo que el 84% de los participantes de este grupo desean poder resolver ejercicios con rapidez. El 63% de la muestra manifiesta tener un alto interés hacia el aprendizaje de las matemáticas.

En referencia a la intensidad de la motivación, el 55% de los estudiantes de primer año de BGU demostró tener una motivación intensa al tratarse del aprendizaje de matemáticas. El 70 % de los estudiantes señaló poner mucha atención para tratar de aprender todo lo posible en la clase de matemáticas. Por su parte al tratarse de los estudiantes de segundo año de BGU, el 52% de ellos mostró una intensidad motivacional alta al tratarse del aprendizaje de matemáticas, con el 69% de los estudiantes que expresan poner mucha atención para lograr un aprendizaje significativo. Finalmente los estudiantes de tercer año de BGU dejan ver que el 59% tienen un alto nivel en la intensidad de su motivación, y en ese particular el 72% de los estudiantes expresa que pone mucha atención para tratar de aprender todo lo posible en clases de matemáticas. El 55% de la muestra participante en la investigación muestran un alto nivel de intensidad motivacional orientado al aprendizaje de las matemáticas como asignatura.

Al hablar sobre la actitud hacia el docente de matemáticas el 69% de los estudiantes de primer año de BGU expresó tener una actitud positiva hacia como perciben al docente que les imparte matemáticas como asignatura. El 82% de los estudiantes declaró que les agradaba su profesor de matemáticas y que también se sentían contentos con la forma como su profesor impartía la asignatura. Por su parte al tratarse de los estudiantes de segundo año de BGU, el 57% valora positivamente a su profesor y la forma como enseña la asignatura, al respecto el 87% de los estudiantes participantes señaló que les agrada mucho su profesor de matemáticas. Finalmente

los estudiantes de tercer año de BGU dejan ver que el 83% de ellos tienen una actitud positiva hacia el profesor de matemática, y el 93% de los participantes expresan percibir con mucho agrado a su profesor de matemáticas. El 69% de los participantes tienen una actitud positiva en cuanto a la forma en la que perciben a su profesor de matemáticas.

En lo referente a la actitud hacia el aprendizaje de las matemáticas, el 40% de los estudiantes de primer año de BGU demostró tener una actitud neutral hacia el aprendizaje de matemáticas, siendo que el 49% señaló esa misma neutralidad en cuanto al disfrute y el gusto en el aprendizaje de matemáticas. Por su parte, al tratarse de los estudiantes de segundo año de BGU, el 47% de los participantes presentó una valoración positiva hacia el aprendizaje de matemáticas, y el 54% de los estudiantes dijo tener deseos de aprender tanto de matemáticas como les fuese posible. Finalmente, los estudiantes de tercer año de BGU dejan ver que el 52% de ellos tienen una actitud positiva de la matemática como asignatura y la valoran como importante, siendo que el 63% de los participantes piensan que la clase de matemática es una parte muy importante del programa de estudio. Entonces al estudiar la media obtenida en los puntajes de los participantes sobre su actitud hacia el aprendizaje de matemáticas, se tiene que el 46% presenta una actitud afirmativa hacia el factor ya mencionado.

Concerniente a las ventajas a futuro que da el saber matemáticas, el 58% de los estudiantes de primer año de BGU perciben que el saber matemáticas es algo ventajoso a futuro para ellos, tal es que el 63% indicó que estudiar matemáticas es importante porque les permitirá sentirse cómodos cuando estén en las clases de la universidad. Por su parte, al tratarse de los estudiantes de segundo año de BGU, el 59% de los estudiantes señaló que el conocer de matemáticas representa una ventaja competitiva en el campo académico, el 63% dijo que el estudiar matemáticas es significativo porque les permitiría entender y apreciar mejor otras asignaturas importantes. Finalmente, los estudiantes de tercer año de BGU dejan ver que un 47% de ellos consideran que saber matemáticas representa una ventaja en su futuro, y el 52% de los participantes piensan que ese conocimiento les permitirá conocer mejor otros aspectos relacionados con otras asignaturas.

Por otro lado se tiene que respecto al deseo de aprender matemáticas, el 40% de los estudiantes de primer año de BGU señaló una actitud neutra en cuanto a su deseo de aprender matemáticas, y el 49% señaló no estar en acuerdo ni en desacuerdo respecto al aprender todo lo posible en cuanto a lo relacionado con los temas de la asignatura. Por su parte al tratarse de los estudiantes de segundo año de BGU, el 41% demostró un deseo fuerte de aprender matemáticas, sin embargo el 77% de los participantes señaló que les gustaría aprender matemáticas a la perfección. Finalmente los estudiantes de tercer año de BGU dejan ver que el 41% de ellos presenta una actitud neutral hacia el aprendizaje de matemáticas como asignatura. De manera global la muestra participante exhibe un 41% de ellos con un deseo de aprender matemáticas.

Los datos sobre la actitud hacia el entorno escolar y los compañeros con los que se aprende matemáticas demuestran que el 46% de los estudiantes de primer año de BGU indicó una actitud neutral en relación con el entorno escolar y los compañeros con los que se aprende matemáticas, tal es que en la mayoría de los ítems relacionados con este factor los estudiantes seleccionaron la opción "Ni de acuerdo ni en desacuerdo". Por su parte al tratarse de los estudiantes de segundo año de BGU, el 48% de los estudiantes demostraron una valoración negativa hacia el entorno escolar y los compañeros con los que se aprende matemáticas, siendo que el 59% no se siente cómodos en el entorno, y desearía aprender matemáticas con otro grupo de estudiantes. Finalmente, los estudiantes de tercer año de BGU dejan ver que una mayoría del 46% tiene una percepción neutral sobre el entorno en el que aprenden matemáticas, y sus

compañeros de clases. Al analizar este factor en cuanto a todos los participantes, el 47% de ellos demostró tener una actitud positiva hacia este factor.

Finalmente en cuanto a la orientación instrumental, el 43% de los estudiantes de primer año de BGU demostró tener una alta orientación instrumental en el aprendizaje de matemáticas, sin embargo un 42% señaló tener una orientación instrumental media. Por su parte al tratarse de los estudiantes de segundo año de BGU, el 46% presentó una fuerte orientación instrumental hacia el aprendizaje de matemáticas, en la que el 49% de los participantes piensa que estudiar matemáticas es importante porque se les respetará más si dominan esa asignatura. Finalmente los estudiantes de tercer año de BGU dejan ver que el 44% tiene una orientación instrumental media, tal es que el 50% de ellos no están seguros sobre que tanto les sirva o no el tener conocimientos de matemáticas. El 45% de la muestra total presentó una orientación instrumental positiva, en lo que respecta al aprendizaje de matemáticas. Esta sección debe presentar los resultados principales de la investigación de acuerdo con las preguntas de investigación y/o los objetivos formulados. Los resultados deben presentarse teniendo en cuenta el problema de investigación y contribuir a la comprensión del estudio realizado.

5. Discusión

Al hacer referencia a la motivación de los aprendices en edad de escuela secundaria, los resultados pueden ser tan particulares como el estudio que se presente. Siendo que no existe una heterogeneidad de circunstancias y de contextos, es bastante arriesgado atreverse a generalizar a partir de estudios específicos. Sin embargo podemos valernos de experiencias comunes para establecer referentes precisos que respalden las hipótesis relacionadas sobre las variables objeto de estudio.

En relación a la motivación sobre el aprendizaje de las matemáticas los datos obtenidos en el presente estudio evidencian un alto grado de motivación en los estudiantes participantes, lo que tiene concordancia con los estudios por Alegre (2018), Cabrera (2020) quienes indican que existe una relación directa y significativa entre la motivación y el aprendizaje de la matemática, así mismo el autor señala que existe un alto grado de relación entre los dos tipos de motivación (extrínseca e intrínseca) de los estudiantes aprendices de matemáticas, lo que lleva a asegurar que sin importar el tipo de motivación a la que se haga referencia, los factores asociados a la motivación per se, evidencian un alto rango.

En relación con los factores motivacionales estudiados los resultados llevan a ver como cada uno de ellos influye directamente en el aprendizaje de matemáticas, y siendo que existe un índice más o menos similar entre cada uno de los factores, puede contrastarse con la investigación de Briceño (2021) quien señala que al momento de estudiar los factores motivacionales incidentes en el aprendizaje de asignaturas de ciencias numéricas como matemática y/o física, todos inciden de manera individual, directa y significativa sobre la manera en la que los estudiantes perciben el aprendizaje de la asignatura.

6. CONCLUSIONES

La investigación presentada establece que efectivamente los estudiantes de BGU participantes se encuentran motivados hacia el aprendizaje de matemáticas, y con el puntaje obtenido se puede asegurar que los estudiantes están altamente motivados en el aprendizaje de esta asignatura. Los estudiantes con la mayor motivación fueron los del tercer año de GBU, y los menos motivados fueron los estudiantes del segundo año de BGU, aunque es necesario mencionar que solo están un punto por debajo de la media de los estudiantes del primer año de BGU, quienes presentaron una motivación de semejante. En general los estudiantes mujeres

están más motivadas al aprendizaje de la matemáticas de lo que están los hombres, exceptuando el tercer año de BGU, en el que los hombres tuvieron una motivación ligeramente por encima de la de las mujeres.

En cuanto a los factores motivacionales y su incidencia individual sobre el nivel general de motivación se puede asegurar que todos inciden de manera directa y significativa sobre la forma como los estudiantes perciben el aprendizaje de la asignatura. Más de la mitad de ellos declaran tener un interés en lo concerniente al aprendizaje de la matemática como asignatura, y lo mismo sucede al evaluar la intensidad de la motivación y la forma como perciben a su docente.

Los estudiantes pertenecientes a la muestra, en su mayoría (más de la mitad), presentan una actitud indiferente o negativa hacia el aprendizaje de las matemáticas como asignatura, lo mismo sucede al explorar el deseo de aprender matemáticas. Más de la mitad de los estudiantes participantes no tienen una orientación instrumental positiva. Por otro lado, más de la mitad de los estudiantes demostraron no sentirse completamente cómodos con el entorno escolar y los compañeros con los que se aprende matemáticas. Pese a lo antes referido, más de la mitad reconoce que el tener un dominio académico de las matemáticas les va a garantizar una posición aventajada frente a situaciones y contextos académicos exigentes, sucediendo lo mismo.

7. IMPLICACIONES

El estudio presentado invita a la reflexión e investigación profunda sobre la motivación en el área de las ciencias puras y exactas. Por lo que partiendo de esta investigación como un referente para estudiar más detalladamente la relación entre la motivación como variable en el desempeño de estudiantes en educación regular y formación continua. También invita al estudio de nuevos factores motivacionales que pudiesen adicionarse a la comprensión que se tiene sobre este particular. Son diversas las cuestiones que pueden conocerse si se continúa abordando esta temática tanto a nivel regional, nacional e internacional.

8. REFERENCIAS

Alegre Chacón, Y. O. (2018). Motivación y aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes del sexto grado, IE N° 20351–Sayán 2017.

Briceño Núñez, C. E. (2021). Factores motivacionales que inciden en el aprendizaje de Física. *Avances En La Enseñanza De La Física*, 3(1), eAEF.3.1.6. <https://doi.org/10.36411/AEF.3.1.6>

Cabrera Martínez, J. J. (2020). Motivación y logro de aprendizaje en matemáticas en estudiantes de primer grado de secundaria de la IE Gustavo Ríes, Trujillo, 2020.

Carrillo, J., Padilla, A., Rosero, T., y Villagómez, M. (2009). La motivación y el aprendizaje. *Revista Académica Alteridad*. No. 4 Vol. 7, 1-50.

Gottfried, A. E., Marcoulides, G. A., Gottfried, A. W., Oliver, P. H., & Guerin, D. W. (2007). Multivariate latent change modeling of developmental decline in academic intrinsic math motivation and achievement: Childhood through adolescence. *International Journal of Behavioral Development*, 31(4), 317-327.

Harmon-Jones, E., Gable, P. A., & Peterson, C. K. (2010). The role of asymmetric frontal cortical activity in emotion-related phenomena: A review and update. *Biological psychology*, 84(3), 451-462.

Lyons, I. M., & Beilock, S. L. (2012). Mathematics anxiety: Separating the math from the anxiety. *Cerebral cortex*, 22(9), 2102-2110.

Middleton, J. A., & Spanias, P. A. (1999). Motivation for achievement in mathematics: Findings, generalizations, and criticisms of the research. *Journal for research in Mathematics Education*, 30(1), 65-88.

Niss, M. (2003). Mathematical competencias and the learning of mathematics: The Danish KOM Project. <http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/mve375/1112/docs/KOMkompetenser.pdf>

Norris, C. J., Gollan, J., Berntson, G. G., & Cacioppo, J. T. (2010). The current status of research on the structure of evaluative space. *Biological psychology*, 84(3), 422-436.

Subinas, A., y Berciano, A. (2019). La motivación en el aula de matemáticas: ejemplo de Yincana 5º de Educación Primaria. *Números. Revista de Didáctica de las Matemáticas*, 101, 45-58.

Steinbring, H. (1991). The concept of chance in everyday teaching: Aspects of a social epistemology of mathematical knowledge. *Educational Studies in Mathematics*, 22(6), 503-522.

Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Briere, N. M., Senecal, C., & Vallieres, E. F. (1992). The Academic Motivation Scale: A measure of intrinsic, extrinsic, and amotivation in education. *Educational and psychological measurement*, 52(4), 1003-1017.

Vázquez Rivera, P. F. (2021). *Motivación educativa y aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa John Nash-2020*. [Tesis para para obtener el grado académico de: Maestro en Administración de la Educación, Universidad César Vallejo]. Repositorio Institucional de la Universidad César Vallejo. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/63316>

Velazquez, R., Maldonado Zúñiga, K., Del Valle Holguín, W., y Valdéz Tamayo, P. (2020). Motivación de los estudiantes hacia el uso de la tecnología para el aprendizaje de las matemáticas. *Revista Científica Sinapsis*, 1(16). <https://doi.org/10.37117/s.v1i16.246>

Wigfield, A., & Meece, J. L. (1988). Math anxiety in elementary and secondary school students. *Journal of educational Psychology*, 80(2), 210.